

MORBILIDAD POR FIEBRES VIRALES CAUSADAS POR ARBOVIRUS EN VENEZUELA, 2005-2009

MORBIDITY FROM VIRAL FEVER CAUSED BY ARBOVIRUS IN VENEZUELA, 2005-2009

DRUVIC LEMUS-ESPIÑOZA^{1,*}, LEONARDO DE SOUSA², MARÍA TERESA MANISCALCHI¹,
 MARIANNA DI CAMPLI², ANDREA LAMAS², CHRISTIAN VALERO²

Universidad de Oriente, Núcleo de Anzoátegui, Escuela de Ciencias de la Salud, ¹Departamento de Microbiología y Parasitología, Grupo de Investigación de Microbiología Aplicada, ²Departamento de Ciencias Fisiológicas, Grupo de Investigación en Toxinología Aplicada y Animales Venenosos, Barcelona, Venezuela

*Correspondencia: Druvic Lemus-Espinoza , E-mail: lemusd@yahoo.com

RESUMEN

El presente trabajo epidemiológico, retrospectivo y de corte transversal estableció la morbilidad de las enfermedades producidas por arbovirus en Venezuela, para un periodo de 5 años, de 2005 a 2009. Se registraron 275.834 eventos de arbovirosis. Con mayor frecuencia fiebre dengue con 256.037 casos (92,8%), dengue hemorrágico (19.699; 7,1%), seguido por encefalitis equina venezolana (85; 0,03%), que se observó solo en los años 2005 y 2007, por último, fiebre amarilla con 13 eventos (0,005%), en los años 2006 y 2007. El estado con mayor número de casos fue Zulia (35.790) con 13% del total, seguido en orden de frecuencia por Aragua (18.437; 6,7%), Miranda (17.075; 6,2%) y Lara (16.130; 5,8%). La distribución por regiones, indicó a los Andes (estados Barinas, Mérida, Táchira y Trujillo) con la mayor proporción (51.606; 18,7%) y en segunda instancia la Centro-occidental (Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy) (39.766; 14,4%). La mediana de incidencia de las arbovirosis para Venezuela (calculada por el método de Hodges y Lehmann) fue de 192,81 casos por 100.000 habitantes. Barinas, Guárico y Monagas ostentaron, respectivamente, las medianas más altas con 438,72, 405,64 y 390,93 por 100.000, mientras que por regiones administrativas, fueron los Llanos (365,55 por 100.000), Andes (318,02) y región Insular (292,37). La clasificación de las áreas de endemicidad por arbovirosis, según los percentiles 90, 75, 50 y 25, ordenó al país en: *a*) estados y regiones de muy alta endemicidad, *b*) alta endemicidad, *c*) mediana, *d*) baja y *e*) muy baja endemicidad.

PALABRAS CLAVE: Endemicidad, dengue, encefalitis equina, fiebre amarilla.

ABSTRACT

The present epidemiological, retrospective and cross-sectional work established the morbidity of the diseases caused by arboviruses in Venezuela, for a period of 5 years, from 2005 to 2009. A total of 275,834 arboviral events were recorded. The most frequent disease was dengue fever with 256,037 cases (92.8%), followed by hemorrhagic dengue (19,699; 7.1%), and Venezuelan equine encephalitis (85; 0.03%), which was observed only in the years 2005 and 2007; finally, yellow fever with 13 events (0.005%), in 2006 and 2007. The state with the highest number of cases was Zulia (35,790) with 13% of the total, followed in order of frequency by Aragua (18,437; 6.7%), Miranda (17,075; 6.2%), and Lara (16,130; 5.8%). The distribution by regions indicated the Andes region (Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo states) with the highest frequency of arboviruses (51,606; 18.7%), and in the second instance the Central-western region (Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy) (39,766; 14.4%). The median incidence of arboviral infections for Venezuela (calculated by the Hodges and Lehmann method) was 192.81 cases per 100,000 inhabitants for the period evaluated. Barinas, Guárico and Monagas showed, respectively, the highest medians with 438.72, 405.64 and 390.93 cases per 100,000, while by administrative regions were the Llanos with 365.55 cases per 100,000, Andes (318.02) and Insular region (292.37). The classification of the areas of endemicity by arboviral diseases, according to the 90th, 75th, 50th, and 25th percentiles, ordered the country into: *a*) states and regions with very high endemicity, *b*) high endemicity, *c*) medium, *d*) low and *e*) very low endemicity.

KEY WORDS: Endemicity, dengue, equine encephalitis, yellow fever.

INTRODUCCIÓN

Se han registrado 534 virus en el Catálogo Internacional de Arbovirus (Karabatsos 1984), de los cuales 214 están clasificados, 287 se consideran posibles arbovirus y 33 de ellos son provisionales.

De los virus recogidos en el catálogo, 134 causan enfermedades en el hombre. Son taxonómicamente diversos, pertenecen a ocho familias virales y 14 géneros, siendo los más importantes para la salud pública las familias:

Flaviviridae, *Togaviridae* y *Bunyaviridae* (Gubler 2006, CDC 2019).

Los arbovirus están implicados en enfermedades emergentes y reemergentes debido a cambios en los patrones ecoepidemiológicos o fallas en los programas de control (Labuda 1991, Vasconcelos y Calisher 2016, Agrela Da Silva 2018, Pernalette *et al.* 2020, Devera *et al.* 2021). La mayoría de las infecciones son asintomáticas y se detectan por estudios serológicos. La enfermedad produce un síndrome febril agudo que suele confundirse con una gripe, se resuelve sola o genera una patología grave en el individuo. Se reconocen cuatro tipos de enfermedades: síndromes febriles, artritis, fiebres hemorrágicas y las que afectan al sistema nervioso central (SNVE-Colombia 2007).

Desde la década de los años 90 han aparecido nuevas enfermedades virales aumentando el número de epidemias causadas por arbovirus, lo cual puede explicarse por la influencia de factores como las variaciones ecológicas que involucran la distribución espacio-territorial de los vectores, especialmente en las zonas tropicales, siendo la exposición del hombre cada vez más común a estas infecciones. También se ha observado la aparición de epidemias en zonas no endémicas, y se relaciona con el aumento de viajeros internacionales y movimientos migratorios, que sin duda favorecen la globalización de enfermedades infecciosas (Plaza Torres y Navarro Suay 2014, Hotez *et al.* 2017, Agrela Da Silva 2018).

En Venezuela se han descrito cuatro enfermedades producidas por flavivirus, de acuerdo al Clasificador Internacional de Enfermedades (CIE-10) en su décima revisión: dengue, tanto en su variedad clásica (A-90) como hemorrágica (A-91), fiebre amarilla selvática y urbana (A-95), encefalitis de San Luis (A-83.3) (Navarro *et al.* 1992) y virus del Oeste del Nilo e Ilexus (A-92.3) (Bosch *et al.* 2007). Del mismo modo se han reportado en Venezuela togavirus, encefalitis equina venezolana (A-92.2) (Walder y Suarez 1976) y fiebre Mayaro (A-92.8) (Torres *et al.* 2004, Navarrete-Espinosa y Gómez-Dantés 2006, Hotez *et al.* 2017).

El dengue es una enfermedad viral presente en el territorio venezolano, desde 1928 (Mazzarri *et al.* 1998, Pernalette *et al.* 2020), el virus se disemina a través del mosquito *Aedes aegypti* (especie vector que predomina en el país), el cual se desarrolla en recipientes antropogénicos de almacenamiento de agua como toneles, floreros, cauchos abandonados, y depósitos de desecho. Las fallas en el control de

estos vectores es un hecho extendido notable en Venezuela y su solución depende directamente de variables socioeconómicas, políticas de Estado y participación comunitaria (Barrera *et al.* 1995). Existen cuatro serotipos del virus de dengue (DEN 1, 2, 3, 4) para los cuales no existe protección cruzada, es decir una misma persona puede presentar cuatro eventos febriles por dengue (CDC 2019).

La fiebre amarilla presenta una diversidad intermedia en sus vectores, los mosquitos del género *Haemagogus* han sido los principales involucrados en la transmisión de esta enfermedad en América. Se conocen ocho vectores comprobados para fiebre amarilla en las áreas rurales y selváticas. Estos insectos son de actividad diurna y arborícolas, su actividad de picada depende de niveles de humedad relativa diaria y patrones de precipitación anual, se reproducen en los huecos de árboles e internudos de bambú por lo que su control está muy limitado, no obstante la fiebre amarilla en áreas urbanas también puede ser transmitida por *Aedes aegypti*, el mismo vector del dengue, siendo entonces su ciclo urbano parecido al de dicho virus (Navarro y Machado-Allison 1995).

La encefalitis equina venezolana (EEV) es otro arbovirus detectado en Venezuela desde 1938, en el estado Aragua (Walder y Suarez 1976, Ruiz 1997). Se aisló en el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” y luego se tipificó en las universidades de Texas y Yale (CDC 1995). Presenta una alta diversidad de vectores, en su ciclo selvático predominan los mosquitos del género *Culex*, con 23 especies (Navarro y Weaver 2004). Los reservorios naturales son roedores silvestres pertenecientes a los géneros *Proechimys* y *Sigmodon* (Weaver y Barrett 2004) pero los equinos como caballos y burros son hospedadores terminales que por su alto volumen sanguíneo amplifican el virus en grandes cantidades durante las epizootias y son fuente de infección para los géneros *Aedes* y *Psosrophora* que pueden transmitir el virus a humanos susceptibles principalmente en áreas rurales (Weaver y Barrett 2004, Navarro *et al.* 2005). Un brote importante se produjo en Venezuela y Colombia en el año 1995. Durante la epidemia, las autoridades nacionales habían notificado 11.390 casos febriles compatibles con encefalitis equina venezolana y 16 muertes (MSAS 1995). Desde esa fecha el virus se mantiene en actividad en el país con la manifestación de varios brotes, originando primeramente grandes epizootias en los équidos susceptibles y posteriormente epidemias en la población humana (Pérez *et al.* 2006).

Finalmente en este contexto de arbovirus, en el territorio venezolano, también se refieren casos de virus Mayaro, que fueron reportados en el año 2000, específicamente en el estado Miranda (Barlovento). Este virus por producir enfermedad de síntomas inespecíficos y subletales, parecidos al dengue, puede estar subestimado notablemente (Torres *et al.* 2004, Muñoz y Navarro 2012).

En este trabajo se establece la morbilidad de las enfermedades producidas por arbovirus (dengue, fiebre amarilla y encefalitis equina venezolana) en Venezuela, registradas en los libros de morbilidad publicados oficialmente para el periodo 2005-2009.

MATERIALES Y MÉTODOS

Área de estudio

La presente investigación abarcó el territorio de Venezuela, comprende una superficie geográfica total de 916.445 km² y se encuentra ubicado en la zona más septentrional de América del Sur, entre los 0°38'53" y los 12°11'46" de latitud Norte y los 59°47'30" y 73°22'38" de longitud Oeste. Contaba con una población de 23.232.553 habitantes para el censo de 2001 y de 27.227.930 habitantes para el censo de 2011 (Instituto Nacional de Estadísticas; INE: <http://www.ine.gov.ve>) con una densidad poblacional de 25,4 hab/km² (censo 2001) y de 29,7 hab/km² (censo 2011). La población no se distribuye equitativamente en el territorio, ya que el 80% de los habitantes vive en el norte del país (en el 20% de la superficie nacional), el 18% habita en la zona de los llanos y el 2% restante en el sudeste de la nación. El relieve de tierra firme es muy variado y reúne diversas regiones fisiográficas: el sistema Andino, las serranías de Falcón, Lara y Yaracuy, la cordillera de La Costa, el macizo Guayanés y los Llanos.

El país se divide en 23 estados, un Distrito Capital y las Dependencias Federales y se clasifica en nueve Regiones Político-Administrativas (Decreto 478, Gaceta Oficial N° 2545, 14 de enero de 1980). A saber (Fig. 1): región Capital (Distrito Capital y los estados Miranda y Vargas), Central (estados Aragua, Carabobo y Cojedes), Llanos (Guárico y Apure, exceptuando el municipio Páez), Centro-occidental (Falcón, Lara, Portuguesa y Yaracuy), Zuliana (conformada solo por el estado Zulia), Andes (Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo y el municipio Páez del estado Apure), Nororiental (Anzoátegui, Monagas y Sucre), Guayana (Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro) e Insular (estado Nueva Esparta [islas de Margarita, Coche y

Cubagua] y otras islas ubicadas en el área del mar Caribe) (De Sousa *et al.* 2013).

Figura 1. División político territorial por Regiones Administrativas de Venezuela.

Obtención de los datos

Esta investigación es de tipo epidemiológica, de diseño retrospectivo y de corte transversal. La información de los casos de arbovirosis, atribuibles a fiebre dengue, dengue hemorrágico, encefalitis equina venezolana y fiebre amarilla, fue recolectada mediante sistema de vigilancia epidemiológica pasiva, entre 2005 y 2009, bajo la siguiente metodología: los datos se obtuvieron a partir de las Estadísticas de Morbilidad, Dirección de Epidemiología y Análisis Estratégico (DEAE) del Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) publicados en los Anuarios de Morbilidad y Estadística. Se determinó la distribución geográfica de los casos por años, estados y regiones administrativas de Venezuela, y para cada una de ellas se calcularon las tasas de incidencia (por 100.000 habitantes). Para el cálculo de las tasas, se utilizó la progresión de la población suministrada por el Instituto Nacional de Estadística (<http://www.ine.gov.ve>). Se organizaron y procesaron en series de acuerdo al Clasificador Internacional de Enfermedades (CIE-10), en su décima revisión previa a las actualizaciones del año 2018, en las series: A-90 (dengue clásico), A-91 (dengue hemorrágico), A-92.2 (encefalitis equina venezolana) y A-95 (fiebre amarilla).

Procesamiento de datos y análisis estadístico

Las tasas de incidencia (por estado o región) se procesaron por métodos estadísticos no paramétricos. En primer lugar se calcularon las

medianas de las tasas de incidencia según el método de Hodges y Lehmann y sus límites de confianza al 95% de certeza. En segundo término, las diferencias entre las medianas fueron evaluadas por la prueba de análisis de varianza de Kruskal-Wallis al comparar más de dos medianas y la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon en el caso de dos medianas), con un nivel de significación $p < 0,05$ (Bochner y Struchiner 2004, Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2016, Matos *et al.* 2019, De Sousa *et al.* 2021). Para ello se utilizó el programa V-8.2 desarrollado por el Dr. Carlos Sevcik (csevcik@ivic.ve), Laboratorio de Neurofarmacología Celular, CBB, IVIC, Venezuela. (<http://www.ivic.ve/cbb/labspa>). Finalmente, las medianas de las tasas de incidencia se distribuyeron de acuerdo con los percentiles 25, 50, 75 y 90.

RESULTADOS

En el periodo comprendido entre los años 2005 y 2009 (cinco años de observación) se registraron 275.834 casos de arbovirosis en Venezuela. La enfermedad con mayor frecuencia fue fiebre dengue o dengue clásico (A-90) con 256.037 casos (92,8%). En segundo lugar dengue hemorrágico (A-91) (19.699; 7,1%), seguido por encefalitis equina venezolana (A-92.2) (85; 0,03%), que se observó solo en los años 2005 y 2007, por último, fiebre amarilla (A-95) con 13 casos, en los años 2006 y 2007 (Tabla 1).

La Tabla 2 presenta la frecuencia de arbovirosis, por entidad federal, en Venezuela. El estado con mayor número de casos fue Zulia (35.790) con 13% del total. Le siguen en orden de frecuencia Aragua (18.437; 6,7%), Miranda (17.075; 6,2%) y Lara (16.130; 5,8%). Las entidades federales con menores frecuencias, en orden decreciente, fueron Vargas (3.582; 1,3%), Delta Amacuro (3.052, 1,1%)

y Amazonas (2.073; 0,8%). Discriminando por tipo de arbovirosis se tiene: 1) el dengue clásico (A-90) se verificó con mayor proporción en Zulia (33.349; 13,0%), Aragua (17.658; 6,9%) y Miranda (15.042; 5,9%); 2) dengue hemorrágico (A-91) en Lara (4.482; 22,8%), Zulia (2.382; 21,1%) y Miranda (2.033; 10,3%); 3) encefalitis equina venezolana (A-92.2) en Zulia (59; 69,4%), seguido por los estados Portuguesa (12; 14,1%), Barinas (9; 10,6%), Anzoátegui (2; 2,4%), Yaracuy (2; 2,4%) y Trujillo (1; 1,2%). En el resto de los estados del país no se verificaron eventos de la enfermedad, y 4) fiebre amarilla (A-95) con mayor número en Portuguesa (7; 53,8%), seguido por Mérida (3; 23,1%). En Distrito Capital, Apure y Bolívar, cada uno con un caso (1; 7,7%). En el resto de los estados no se verificaron eventos por fiebre amarilla.

La región Andes (estados Barinas, Mérida, Táchira, Trujillo) registró para el lapso de estudio la mayor frecuencia de arbovirosis (51.606; 18,7%) y en segunda instancia la Centro-occidental (Falcón, Lara, Portuguesa, Yaracuy) (39.766; 14,4%). Las menores frecuencias se verificaron en las regiones Guayana (Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro) (14.672; 5,3%) e Insular (Nueva Esparta) (7.038; 2,6%) (Tabla 3).

Discriminando por tipo de arbovirosis (datos no tabulados): 1) dengue clásico en Andes (47.601; 18,6%), siguiendo en frecuencia las regiones Central (37.548; 14,7%) y Nororiental (33.716; 13,2%); 2) dengue hemorrágico en Centro-occidental (6.055; 30,7%), Andes (3.992; 20,3%) y Capital (3.490; 17,7%); 3) encefalitis equina venezolana en las regiones Zuliana (59; 69,4%), Centro-occidental (14; 16,5%), Andes (10; 11,8%) y Nororiental (2; 2,4%), y 4) fiebre amarilla en Centro-occidental (7; 53,8%) y Andes (3; 23,1%).

Tabla 1. Frecuencia de arbovirosis en Venezuela, 2005-2009.

Años	Tipo de arbovirosis en Venezuela									
	A-90		A-91		A-92.2		A-95		Total	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
2005	39.339	14,3	2.690	1,0	22	0,01	0	0,00	42.051	15,2
2006	39.275	14,2	2.678	1,0	0	0,00	12	0,004	41.965	15,2
2007	72.304	26,2	5.533	2,0	63	0,02	1	0,0004	77.901	28,2
2008	44.399	16,1	3.649	1,3	0	0,00	0	0,00	48.048	17,4
2009	60.720	22,0	5.149	1,9	0	0,00	0	0,00	256.037	23,9
Total	256.037	92,8	19.699	7,1	85	0,03	13	0,005	275.834	100

A-90 (Dengue clásico), A-91 (Dengue hemorrágico), A-92.2 (Encefalitis equina venezolana) y A-95 (Fiebre amarilla).

Tabla 2. Frecuencia de arbovirosis, por entidad federal en Venezuela, periodo 2005-2009.

Estado	Tipo de arbovirosis en Venezuela					
	A-90	A-91	A-92.2	A-95	Total	
	n	n	n	n	n	%
Zulia	33.349	2.382	59	0	35.790	13,0
Aragua	17.656	781	0	0	18.437	6,7
Miranda	15.042	2.033	0	0	17.075	6,2
Lara	11.648	4.482	0	0	16.130	5,8
Mérida	14.847	610	0	3	15.460	5,6
Carabobo	14.602	540	0	0	15.142	5,5
Barinas	13.697	1.083	9	0	14.789	5,4
Guárico	14.485	168	0	0	14.653	5,3
Monagas	12.618	68	0	0	12.686	4,6
Falcón	11.108	575	0	0	11.683	4,2
Sucre	11.257	257	0	0	11.514	4,2
Táchira	9.712	1.653	0	0	11.365	4,1
Anzoátegui	9.841	662	2	0	10.505	3,8
Trujillo	9.345	646	1	0	9.992	3,6
Bolívar	9.359	187	0	1	9.547	3,5
Distrito Capital	7.634	1.375	0	1	9.010	3,3
Apure	8.420	319	0	1	8.740	3,2
Nueva Esparta	6.686	352	0	0	7.038	2,6
Yaracuy	5.425	883	2	0	6.310	2,3
Portuguesa	5.509	115	12	7	5.643	2,0
Cojedes	5.290	328	0	0	5.618	2,0
Vargas	3.500	82	0	0	3.582	1,3
Delta Amacuro	2.994	58	0	0	3.052	1,1
Amazonas	2.013	60	0	0	2.073	0,8
Total	256.037	19.699	85	13	275.834	100

A-90 (dengue clásico), A-91 (dengue hemorrágico), A-92.2 (encefalitis equina venezolana) y A-95 (fiebre amarilla).

Tabla 3. Morbilidad causada por arbovirosis, distribuida por estados y regiones de Venezuela, periodo 2005-2009.

Regiones	Estados	Casos por año					Total	
		2005	2006	2007	2008	2009	n	%
Andes	Mérida	2.386	3.526	4.120	2.954	2.474	15.460	5,6
	Barinas	1.970	3.254	2.372	3.002	4.191	14.789	5,4
	Táchira	1.438	3.631	2.344	2.172	1.780	11.365	4,1
	Trujillo	1.475	2.063	2.951	2.297	1.206	9.992	3,6
	Región	7.269	12.474	11.787	10.425	9.651	51.606	18,7
Centro-occidental	Lara	1.040	2.279	4.074	3.753	4.984	16.130	5,8
	Falcón	2.135	3.240	2.382	1.855	2.071	11.683	4,2
	Yaracuy	1.671	748	1.398	688	1.805	6.310	2,3
	Portuguesa	3.473	517	380	278	995	5.643	2
	Región	8.319	6.784	8.234	6.574	9.855	39.766	14,4
Central	Aragua	1.199	1.653	3.805	2.450	9.330	18.437	6,7
	Carabobo	1.858	4.769	2.840	1.928	3.747	15.142	5,5
	Cojedes	2.328	532	1.123	253	1.382	5.618	2
	Región	5.385	6.954	7.768	4.631	14.459	39.197	14,2
Zuliana	Zulia	2.255	2.360	19.772	7.453	3.950	35.790	13
	Región	2.255	2.360	19.772	7.453	3.950	35.790	13
Nororiental	Monagas	1.806	967	3.539	2.165	4.209	12.686	4,6
	Sucre	3.914	293	1.794	2.603	2.910	11.514	4,2
	Anzoátegui	586	271	4.582	2.343	2.723	10.505	3,8
	Región	6.306	1.531	9.915	7.111	9.842	34.705	12,6
Capital	Miranda	2.242	2.870	5.695	2.306	3.962	17.075	6,2
	Dtto. Capital	708	3.284	796	1.477	2.745	9.010	3,3
	Vargas	634	477	774	927	770	3.582	1,3
	Región	3.584	6.631	7.265	4.710	7.477	29.667	10,8

Llanos	Guárico	658	596	5.080	3.030	5.289	14.653	5,3
	Apure	1.322	2.014	2.901	521	1.982	8.740	3,2
	Región	1.980	2.610	7.981	3.551	7.271	23.393	8,5
Guayana	Bolívar	1.272	1.709	2.713	1.919	1.934	9.547	3,5
	Delta Amacuro	2.265	105	431	26	225	3.052	1,1
	Amazonas	761	63	379	319	551	2.073	0,8
	Región	4.298	1.877	3.523	2.264	2.710	14.672	5,3
Insular	Nueva Esparta	2.655	744	1.656	1.329	654	7.038	2,6
	Región	2.655	744	1.656	1.329	654	7.038	2,6
Total		42.051	41.965	77.901	48.048	65.869	275.834	100

La Tabla 4 presenta las tasas anuales de todas las arbovirosis registradas en el país y las medianas (calculadas por el método de Hodges y Lehmann) de las tasas, por estado, para el periodo 2005-2009. Las tasas más altas de incidencia anual, calculadas como el número de casos de arbovirosis por 100.000 habitantes, se registraron en los estados Delta Amacuro (1.377,41 por 100.000 habitantes), Cojedes (781,16) y Amazonas (720,87) en el año 2005 y en Guárico (726,16) en 2009. La mediana de incidencia de las arbovirosis para Venezuela fue de 192,81 casos por 100.000 habitantes en el periodo 2005-2009. Los estados Barinas, Guárico y Monagas ostentaron, respectivamente, las medianas más altas de las tasas de incidencia con 438,72, 405,64 y 390,93 casos por cada 100.000 habitantes. Las diferencias entre las medianas de las tasas [analizadas por la prueba de Kruskal-Wallis o entre los distintos pares de municipios, evaluadas por la prueba de Mann-Whitney (Wilcoxon)], establecieron diferencias significativas ($p < 0,05$) para Barinas, Guárico y Monagas.

Discriminando por tipo de arbovirosis (datos no tabulados), los estados Barinas, Guárico y Monagas mostraron las medianas más altas de las tasas de incidencia por dengue clásico con 438,72; 405,64 y 390,93 casos por cada 100.000 habitantes. Para dengue hemorrágico, el estado Lara reportó la mayor mediana con 52,81, seguido de Barinas con 32,02 y Táchira con 26,38. No se evaluaron las tasas para la encefalitis equina venezolana y fiebre amarilla.

La Tabla 5 presenta las tasas anuales por arbovirosis y las medianas de las tasas (periodo 2005-2009), distribuidas por regiones. Las tasas más altas de incidencia anual se registraron en las regiones Insular en el año 2005 (624,61 por 100.000 habitantes) y los Llanos en 2007 (606,71 por 100.000) y 2009 (527,91 por 100.000). La región de los Llanos reportó la mayor mediana de la tasa con 365,55 casos por 100.000 habitantes para el periodo. En segunda instancia los Andes (318,02) e Insular (292,37). Las diferencias entre las medianas

de las tasas, establecieron diferencias significativas ($p < 0,05$) para las regiones de los Llanos, Andes e Insular.

Discriminando por tipo de arbovirosis (datos no tabulados), las regiones Llanos, Andes e Insular registraron las medianas de las tasas de incidencia por dengue clásico con 358,60; 295,97 y 291,93 casos por 100.000 habitantes. Para dengue hemorrágico, la región Centro-occidental y Andes con 29,85 y 24,73 casos por 100.000 habitantes. No se evaluaron las tasas para encefalitis equina venezolana y fiebre amarilla.

La Tabla 6 presenta el compendio de la clasificación de endemicidad y de las medianas de las tasas de arbovirosis por estados y regiones administrativas de Venezuela, en el periodo 2005-2009.

Los estados se clasificaron (Tabla 4, Tabla 6, Fig. 2), según la distribución de las medianas de las tasas de incidencia y de acuerdo con los percentiles 90, 75, 50 y 25 (orden decreciente) en: (1) estados de muy alta endemicidad [Barinas (438,72), Guárico (405,64) y Monagas (390,93)], (2) alta endemicidad [Amazonas (390,01), Mérida (364,01) y Cojedes (359,17)], (3) mediana endemicidad [Trujillo (340,05), Nueva Esparta (292,37), Apure (289,72), Falcón (275,05), Sucre (267,83) y Vargas (226,54)], (4) baja endemicidad [Yaracuy (210,90), Táchira (189,96), Anzoátegui (180,44), Lara (180,26), Delta Amacuro (153,15) y Aragua (144,46)] y (5) muy baja endemicidad [Zulia (129,15), Bolívar (119,47), Carabobo (112,57), Miranda (101,33), Distrito Capital (77,18) y Portuguesa (67,18)].

Las regiones administrativas se clasificaron (Tabla 5, Tabla 6, Fig. 3), según la distribución de las medianas de las tasas de incidencia de acuerdo con los percentiles 90, 75, 50 y 25 (orden decreciente) en: (1) regiones de muy alta endemicidad [Llanos (365,55)], (2) alta endemicidad [Andes (318,02) e Insular (292,37)],

(3) mediana endemidad [Nororiental (250,87) y Centro-occidental (192,74)], (4) baja endemidad [Guayana (156,41) y Central (144,95)] y (5) muy

baja endemidad [Zuliana (129,15) y Capital (105,44)].

Tabla 4. Tasas de incidencia (a) anual de arbovirosis, (b) mediana de la tasa para el periodo y (c) clasificación de endemidad de los estados de Venezuela, 2005-2009.

Estados	(a) Tasa anual † [n]					(b) Mediana † (LC 95%) [N]	Rango de percentiles/ tasa por 100.000 h	(c) Endemidad
	2005	2006	2007	2008	2009			
Barinas	304,16 [1.970]	493,35 [3.254]	353,02 [2.372]	438,72 [3.002]	601,63 [4.191]	438,72 (328,59-520,17) [14.789]		
Guárico	95,27 [658]	85,13 [596]	715,99 [5.080]	421,46 [3.030]	726,16 [5.289]	405,64 (90,20-715,99) [14.653]	≥ 90 ≥ 390,65	Muy alta ($p < 0,05$)
Monagas	282,67 [1.806]	149,77 [967]	542,47 [3.539]	328,46 [2.165]	632,09 [4.209]	390,93 (216,22-542,47) [12.686]		
Amazonas	720,87 [761]	59,15 [63]	352,78 [379]	294,4 [319]	504,29 [551]	390,01 (176,77-536,83) [2.073]		
Mérida	296,22 [2.386]	431,8 [3.526]	497,81 [4.120]	352,26 [2.954]	295,02 [2.474]	364,01 (295,62-431,80) [15.460]	75-89 344,83	Alta
Cojedes	781,16 [2.328]	174,24 [532]	359,17 [1.123]	79,06 [253]	422,22 [1.382]	359,17 (126,65-570,16) [5.618]		
Trujillo	244,16 [1.475]	340,05 [2.063]	484,38 [2.951]	375,46 [2.297]	196,31 [1.206]	340,05 (220,24-412,21) [9.992]		
Nueva Esparta	624,61 [2.655]	171,07 [744]	372,36 [1.656]	292,37 [1.329]	140,83 [654]	292,37 (155,95-458,49) [7038]		
Apure	234,84 [1.322]	344,6 [2.014]	478,75 [2.901]	83,03 [521]	305,41 [1.982]	289,72 (158,93-392,08) [8.740]		
Falcón	270,43 [2.135]	406,83 [3.240]	296,54 [2.382]	228,99 [1.855]	253,55 [2.071]	275,05 (241,27-338,63) [11.683]	50-74 218,77	Mediana
Sucre	454,81 [3.914]	33,83 [293]	205,86 [1.794]	296,84 [2.603]	329,8 [2.910]	267,83 (119,85-375,83) [11.514]		
Vargas	204,12 [634]	153,5 [477]	248,96 [774]	298,07 [927]	247,53 [770]	226,54 (178,81-272,80) [3.582]		
Yaracuy	292,9 [1.671]	128,9 [748]	236,9 [1.398]	114,68 [688]	296,03 [1.805]	210,90 (121,79-292,90) [6.310]	25-49 140,63	Baja

Venezuela	157,03 [42.051]	152,79 [41.965]	279 [77.901]	169,33 [48.048]	228,59 [65.869]	192,81 (154,91-228,59) [275.834]		
Táchira	130,18 [1.438]	324,91 [3.631]	207,35 [2.344]	189,96 [2.172]	153,93 [1.780]	189,96 (142,05-257,43) [11.365]		
Anzoátegui	47,19 [586]	21,5 [271]	358,06 [4582]	180,44 [2343]	206,73 [2723]	180,44 (34,35-269,25) [10505]		
Lara	60,54 [1.040]	130,6 [2.279]	229,91 [4.074]	208,63 [3.753]	273,01 [4.984]	180,26 (95,57-240,82) [16.130]		
Delta Amacuro	1.377,41 [2.265]	61,65 [105]	244,64 [431]	14,28 [26]	119,74 [225]	153,15 (37,97-748,58) [3.052]		
Aragua	74,52 [1.199]	88,4 [1.653]	200,52 [3.805]	127,25 [2.450]	477,73 9.330]	144,46 (81,46-302,49) [18.437]		
Zulia	62,61 [2.255]	64,12 [2.360]	525,92 [19.772]	194,19 [7.453]	100,87 [3.950]	129,15 (63,37-313,39) [35.790]		
Bolívar	85,86 [1.272]	112,73 [1.709]	174,98 [2.713]	121,09 [1.919]	119,47 [1.934]	119,47 (99,29-147,23) [9.547]		
Carabobo	77,36 [1.858]	193,68 [4.769]	112,57 [2.840]	74,63 [1.928]	141,72 [3.747]	112,57 (75,99-153,13) [15.142]		
Miranda	77 [2.242]	96,57 [2.870]	187,82 [5.695]	74,57 [2.306]	125,67 [3.962]	101,33 (75,79-142,20) [17.075]		
Distrito Capital	30,91 [708]	143,29 [3.284]	34,72 [796]	64,39 [1.477]	119,64 [2.745]	77,18 (32,82-119,64) [18.604]		
Portuguesa	368 [3.473]	53,46 [517]	38,37 [380]	27,43 [278]	95,98 [995]	67,18 (32,90-210,73) [5.643]		

< 25
< 140,63

Muy baja

Las medianas de las tasas y sus límites de confianza al 95% (LC 95%) fueron calculadas según el método de Hodges y Lehmann

† Calculadas por 100.000 habitantes

[n]: número de casos por año

[N]: Total de casos para el periodo.

Tabla 5. Tasas de incidencia (a) anual de arbovirosis, (b) mediana de la tasa para el periodo y (c) clasificación de endemicidad de las regiones administrativas de Venezuela, 2005-2009.

Regiones	(a) Tasa anual † [n]					(b) Mediana † (LC 95%) [N]	Rango de percentiles/ tasa por 100.000 h	(c) Endemicidad
	2005	2006	2007	2008	2009			
Llanos	157,94 [1.980]	203,19 [2.610]	606,71 [7.981]	263,74 [3.551]	527,91 [7.271]	365,55 (180,57-527,91) [23.393]	≥ 90 ≥ 327,53	Muy Alta (<i>p</i> < 0,05)
Andes	229,89 [7.269]	389,77 [12.474]	363,88 [11.787]	318,02 [10.425]	291,93 [9.651]	318,02 (260,91-363,88) [51.606]	75-89 292,37	Alta (<i>p</i> < 0,05)
Insular	624,61 [2.655]	171,07 [744]	372,36 [1.656]	292,37 [1.329]	140,83 [654]	292,37 (155,95-458,49) [7.038]		
Nororiental	230,04 [6.306]	55,22 [1.531]	353,66 [9.915]	250,87 [7.111]	343,48 [9.842]	250,87 (142,63-343,48) [34.705]		
Venezuela	157,03 [42.051]	152,79 [41.965]	279 [77.901]	169,33 [48.048]	228,59 [65.869]	192,81 (154,91-228,59) [275.834]	50-74 192,74	Mediana
Centro-occidental	206,86 [8.319]	165,92 [6.784]	198,14 [8.234]	155,69 [6.574]	229,79 [9.855]	192,74 (160,80-213,96) [39.766]		
Guayana	245,39 [4.298]	104,7 [1.877]	192,09 [3.523]	120,74 [2.264]	141,44 [2.710]	156,41 (112,72-193,42) [14.672]	25-49 144,95	Baja
Central	124,98 [5.385]	149,95 [6.954]	164,12 [7.768]	95,91 [4.631]	293,63 [14.459]	144,95 (110,45-221,79) [39.197]		
Zuliana	62,61 [2.255]	64,12 [2.360]	525,92 [19.772]	194,19 [7.453]	100,87 [3.950]	129,15 (63,37-313,39) [35.790]	< 25 < 144,95	Muy Baja
Capital	65,01 [3.584]	118,95 [6.631]	128,9 [7.265]	82,67 [4.710]	129,85 [7.477]	105,78 (73,84-128,90) [29.667]		

Las medianas de las tasas y sus límites de confianza al 95% (LC 95%) fueron calculadas según el método de Hodges y Lehmann.

† Calculadas por 100.000 habitantes

[n]: número de casos por año

[N]: Total de casos para el periodo.

Tabla 6. Endemicidad de arbovirosis por estados y regiones administrativas de Venezuela, 2005-2009.

Endemicidad, rango según percentil	Estado	Mediana (LC 95%)	Región	Mediana (LC 95%)
Muy alta, ≥ 90	Barinas	438,72 (328,59-520,17)	Llanos	365,55 (180,57-527,91)
	Guárico	405,64 (90,20-715,99)		
	Monagas	390,93 (216,22-542,47)		
Alta, 75-89	Amazonas	390,01 (176,77-536,83)	Andes Insular	318,02 (260,91-363,88) 292,37 (155,95-458,49)
	Mérida	364,01 (295,62-431,80)		
	Cojedes	359,17 (126,65-570,16)		
Mediana, 50-74	Trujillo	340,05 (220,24-412,21)	Nororiental Venezuela Centro-occidental	250,87 (142,63-343,48) 192,81 (154,91-228,59) 192,74 (160,80-213,96)
	Nueva Esparta	292,37 (155,95-458,49)		
	Apure	289,72 (158,93-392,08)		
	Falcón	275,05 (241,27-338,63)		
	Sucre	267,83 (119,85-375,83)		
	Vargas	226,54 (178,81-272,80)		
	Yaracuy	210,90 (121,79-292,90)		
Baja, 25-49	Venezuela	192,81 (154,91-228,59)	Guayana Central	156,41 (112,72-193,42) 144,95 (110,45-221,79)
	Táchira	189,96 (142,05-257,43)		
	Anzoátegui	180,44 (34,35-269,25)		
	Lara	180,26 (95,57-240,82)		
	Delta Amacuro	153,15 (37,97-748,58)		
	Aragua	144,46 (81,46-302,49)		
Muy baja, < 25	Zulia	129,15 (63,37-313,39)	Zuliana Capital	129,15 (63,37-313,39) 105,78 (73,84-128,90)
	Bolívar	119,47 (99,29-147,23)		
	Carabobo	112,57 (75,99-153,13)		
	Miranda	101,33 (75,79-142,20)		
	Distrito Capital	77,18 (32,82-119,64)		
	Portuguesa	67,18 (32,90-210,73)		

(LC 95%): límites de confianza al 95%

Figura 2. Mapa de endemicidad de arbovirosis por estados de Venezuela, 2005-2009. Estados de muy alta endemicidad (Barinas, Guárico, Monagas), alta endemicidad (Amazonas, Mérida, Cojedes), mediana endemicidad (Trujillo, Nueva Esparta, Apure, Falcón, Sucre, Vargas), baja endemicidad (Yaracuy, Táchira, Anzoátegui, Lara, Delta Amacuro, Aragua) y muy baja endemicidad (Zulia, Bolívar, Carabobo, Miranda, Distrito Capital, Portuguesa).

Figura 3. Mapa de endemicidad de arbovirosis por regiones político administrativas de Venezuela, 2005-2009. Regiones de muy alta endemicidad: Llanos (3); alta endemicidad: Andes (6) e Insular; (9); mediana endemicidad: Nororiental (7) y Centro-occidental (4); baja endemicidad: Guayana (8) y Central (2) y muy baja endemicidad: Zuliana (5) y Capital (1).

DISCUSIÓN

Para el quinquenio de estudio (2005-2009), en Venezuela se registró un total de 275.834 casos de arbovirosis. Las enfermedades producidas por arbovirus son un problema a nivel mundial, debido a que su vigilancia y prevención implica también la vigilancia de sus vectores, lo que hace difícil su control y por consiguiente su expansión en las regiones tropicales o subtropicales del mundo, e incluso en alguna de las regiones templadas (Arredondo *et al.* 2016).

De todas las arbovirosis estudiadas fue fiebre dengue, la más frecuente en el estado Zulia (35.790; 13%). También hubo registro de dengue hemorrágico, con mayor frecuencia en el estado Lara (4.482; 22,8%). Discriminando por regiones, los registros más altos por arbovirosis se evidenciaron en Andes (51.606; 18,7%) y Centro-occidental (39.766; 14,4%). En este sentido, la Oficina Panamericana de la Salud (PAHO 2009), declaró en epidemia a los estados: Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Guárico, Miranda, Monagas y Portuguesa. Más recientemente, se extendió el estado de alarma por dengue a los estados Anzoátegui, Sucre, Delta Amacuro, Lara y Mérida y, adicionalmente, se confirmó la circulación de los cuatro serotipos de dengue (DEN-V 1, 2, 3 y 4) en el país; sin

notificación oficial de fallecidos (PAHO 2019, OPS 2021).

En Venezuela, la primera mención del dengue data de una epidemia que azotó a Caracas en 1928, luego el número de casos reportados ha variado con grandes oscilaciones hasta 1989, cuando ocurre una gran epidemia, a partir de la cual la enfermedad ha permanecido endémica en el país (Mazzarri *et al.* 2000).

Desde el año 2003, se estima que el número de casos de esta enfermedad ha ido en ascenso, con presencia significativa de dengue hemorrágico (Duarte *et al.* 2012), y desde el año 2007, se sabe que el DENV-2, serotipo asiático, relacionado con casos graves de la enfermedad, ha aumentado y es causa importante de un significativo número de eventos confirmados (MPPS 2015).

En las Américas se registraron 4.332.731 casos de fiebre dengue y 106.037 de dengue hemorrágico, en un lapso de siete años, entre 2001 y 2007 (Castrillón *et al.* 2015). Venezuela se encuentra incluida dentro de la subregión de países andinos, junto a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Este trabajo demostró que Venezuela, entre los años 2005 y 2009, acumuló un total de 256.037 eventos de fiebre dengue; equivalente a poco más de 25% de los casos registrados por la Organización Mundial de la Salud para la subregión de los países andinos

en siete años de datos consolidados (2001-2007). Similarmente, el total de eventos de dengue hemorrágico (19.699 casos) para Venezuela (2005-2009) se corresponde con aproximadamente el 30% de los de dengue hemorrágico referidos para los países andinos en los siete años observados por el ente de salud mundial.

Las variaciones en el número de casos de dengue durante el período estudiado se corresponden con lo observado en las Américas, donde cada 3 a 4 años se presenta una reducción de la incidencia de dengue, seguido inmediatamente de un período de 2 a 3 años con un incremento en el número de casos reportados, siendo los nuevos picos de incidencia siempre más altos que los observados en el ciclo previo (Torres y Castro 2007, San Martín *et al.* 2010).

La Organización Panamericana de la Salud refiere, en sus datos del año 2018, que todas las entidades federales del país notificaron casos de dengue, con tasas de incidencia que varían entre 8,7 a 199,4 por 100.000 habitantes (Portuguesa y Delta Amacuro, respectivamente), con incremento sostenido por varias semanas epidemiológicas (PAHO 2019).

Es importante apuntar que existen estados y regiones administrativas de muy alta endemicidad (hiperendémicos), alta endemicidad y de mediana endemicidad que registraron medianas de tasas de incidencia por arbovirosis superiores a la calculada para Venezuela de 192,81 casos por 100.000 habitantes para el período evaluado (2005-2009). En sentido opuesto, concurren estados y regiones de baja y muy baja endemicidad. Estos indicadores refuerzan que las arbovirosis se han mantenido como un problema de salud colectiva en el país y su distribución podría corresponder con características geográficas, climáticas y de actividad humana en el territorio venezolano. En el contexto epidemiológico, se ha enfatizado la importancia del cálculo de los indicadores de morbilidad con el fin de establecer y dirigir de forma adecuada las políticas públicas para el control y vigilancia de patologías tropicales desatendidas (Boadas *et al.* 2012, Matos *et al.* 2019).

En este trabajo, para el período 2005 a 2009, se registraron 13 casos de fiebre amarilla; representando el 0,005% de todas las arbovirosis verificadas en el país. El brote principal ocurrió en el año 2006 con 12 casos (92,3% del total), con probable origen en el estado Portuguesa (7 casos; 58,3%). Es posible que a partir de Portuguesa

(región Centro-occidental) los infectados migraron a los estados Mérida (3 casos: 25,0%), Apure (1 caso; 8,3%) y Bolívar (1 caso; 8,3%) respectivamente.

El último registro de fiebre amarilla en este estudio ocurrió en el año 2007, con un evento de presentación aislada en el Distrito Capital. Este número, y los anteriores mencionados, por más pequeños que sean adquieren significancia epidemiológica para Venezuela, en el entendido, que es una enfermedad erradicada en el país, y cualquier error en las medidas de control podría provocar su reemergencia, como se evidenció recientemente en el año 2019.

El Centro Nacional de enlace para el Reglamento Sanitario Internacional de Venezuela y la oficina de la OPS/OMS en Venezuela, notificaron de un caso de fiebre amarilla en un indígena de la etnia Pemón del estado Bolívar en el año 2019. Este reporte constituye el primer caso autóctono diagnosticado en Venezuela desde 2005. La Organización Mundial de la Salud considera que la mayor parte del territorio de Venezuela representa un riesgo para el brote de fiebre amarilla (WHO 2019).

La presencia de altas densidades de *Aedes aegypti*, en centros urbanos ubicados en áreas enzooticas del virus de la fiebre amarilla, durante más de 40 años, así como la extensión de la distribución del virus de la fiebre amarilla silvestre, enlazado al fenómeno de emergencia y reemergencia del dengue, constituyen un riesgo potencial de su urbanización (Burki 2015). Probablemente el colapso en el programa de control del vector, permite que el mismo pueda reinfectarse y que aparezca la fiebre amarilla en zonas donde había estado ausente por mucho tiempo, como fue el evento ocurrido, en 2019, en el estado Bolívar, donde no se notificaban casos luego de 14 años (WHO 2019).

La encefalitis equina venezolana registró un total de 85 eventos en los años 2005 (22; 25,9%) y 2007 (67; 74,1%). Ocurridos con mayor frecuencia en el estado Zulia (59; 69,4%), concentrándose al occidente del país (83 eventos; 97,7%), específicamente entre las regiones Zuliana (59; 69,4%), Centro-occidental (14; 16,4%) y los Andes (10; 11,8%); y con apenas dos registros (2,3%) al nororiente del territorio nacional, posiblemente migrados de las regiones anteriores.

En 2005, el Instituto Nacional Salud Agrícola Integral (antiguamente Servicio Autónomo Sanidad

Agropecuaria [SASA]), elaboró un mapa con áreas de riesgo para encefalitis equina en Venezuela por estados y municipios, a saber, dos estados: Yaracuy y Apure, se identificaron de alto riesgo; 10 estados en mediano riesgo: Portuguesa, Falcón, Aragua, Zulia, Trujillo, Guárico, Lara, Cojedes, Carabobo y Barinas y tres estados con bajo riesgo: Miranda, Mérida y Anzoátegui (PAHO 1995, Oletta y Carvajal 2010).

En este trabajo, solo seis entidades federales: Yaracuy, Portuguesa (onda epizootica San Camilo), Zulia (onda epizootica Lago de Maracaibo), Trujillo, Barinas y Anzoátegui tienen un nicho ecológico que mantiene la circulación del virus, en las tres áreas de riesgo que geográficamente corresponden a: llanos centrales venezolanos, cordillera andina, pie de monte de la sierra de Perijá y llanos orientales. Estas regiones presentan dos estaciones climáticas, una seca y otra lluviosa, una marcada hidrografía, y zonas boscosas que facilitan la reproducción del vector e incremento de la población de mosquitos, de forma cíclica estacional (Pérez *et al.* 2006).

La encefalitis equina venezolana fue informada oficialmente en Venezuela, en 2005, después de la epidemia de 1995. Posteriormente en el año 2007 aumentan los reportes de casos y en los siguientes dos años no hay notificaciones de casos humanos en Venezuela (Pérez *et al.* 2006, Oletta y Carvajal 2010). Sin embargo, en el año 2010, en el territorio nacional, se reportan siete eventos de ésta zoonosis vírica, con características de epizootemia, en ellos se realiza confirmación serológica (équidos y humanos), y se encuentran altos títulos de anticuerpos (mayores de 1/20 por hemaglutinación). Estos valores corresponden a la Categoría 4 en la OPS; es decir, brote en proceso, con confirmación de casos humanos (Oletta y Carvajal 2010).

En América Latina, esta enfermedad emergente ha registrado brotes durante décadas en países con circulación enzoótica. La puesta en marcha de sistemas de vigilancia ha permitido detectar casos humanos en países y zonas donde se desconocía su actividad. Se cree que la enfermedad podría representar hasta un 10% de los casos atribuidos a fiebre dengue, debido a que los signos y síntomas de ambas enfermedades son similares, omitiéndose la morbilidad asociada a zonas de endemidad, y probablemente quedando oculta “bajo el paraguas del dengue” (San Martín *et al.* 2010, Aguilar *et al.* 2011). Ryder *et al.* (1995) han indicado que la encefalitis equina en Venezuela ha provocado infección en los humanos desde hace muchos años,

confundiéndose con casos de paludismo, influenza y otras entidades clínicas.

A pesar de la existencia de pruebas confirmatorias, en el diagnóstico de esta infección, se incluyen el aislamiento del virus, pruebas moleculares como la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en idioma inglés), la detección de IgM e IgG por ELISA o por cromatografía de papel, entre otras, muchos casos solo se diagnostican clínicamente y son así confundidos con otras enfermedades febriles. Posiblemente la falta de diagnóstico confirmatorio se debe principalmente a sus elevados costos y, por lo tanto, pueden representar grandes cargas administrativas particularmente en aquellas regiones con carencia de recursos económicos que afectan la calidad de la atención sanitaria.

Los informes de secuelas neurológicas y mortalidad asociada a la infección son raros, muy probablemente debido a las limitaciones de los sistemas de vigilancia actuales que no realizan estudios de seguimiento en pacientes que son vistos durante la fase aguda de la enfermedad antes de que desarrollen signos neurológicos (Aguilar *et al.* 2011).

En Venezuela han decaído los esfuerzos para el control de las infecciones por arbovirus (Rodríguez-Morales y Paniz-Mondolfi 2015), y existe manifiesta preocupación sobre la emergencia o reemergencia de los virus Mayaro y encefalitis equina venezolana (Aguilar *et al.* 2011, Hotez *et al.* 2017). Valero (2019) indicó que el Caribe y las regiones tropicales de América Latina se han convertido en áreas de alto riesgo para la aparición de epidemias de infección por el virus Mayaro. Además indicó que “en Venezuela la situación es más crítica dada la falta de cifras oficiales, de registro y vigilancia oportuna”. Asimismo, existe un colapso total de los servicios sanitarios, donde se ha presenciado el resurgimiento de enfermedades como difteria y malaria, esta última con tan amplia distribución, que consecuentemente a la masiva migración desde Venezuela, ha aumentado el riesgo de resurgimiento de la malaria en América del Sur (Valero 2019).

Ante la coexistencia de COVID-19 con dengue y otras arbovirosis en varios países y territorios de la Región de las Américas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) insta a los Estados Miembros a que continúen con el fortalecimiento de la vigilancia, diagnóstico y tratamiento adecuado de

dengue en el contexto de COVID-19, al mismo tiempo establecer estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud de los pacientes con dengue y otras arbovirosis (OPS 2020).

A pesar de haber pocos estudios que muestren la distribución de las fiebres virales producidas por viejos y nuevos arbovirus (Chikungunya y Zika) en Venezuela, y esto haga difícil hacer comparaciones, se puede apreciar en este trabajo, que posiblemente las arbovirosis van en aumento y que representan un problema epidemiológico importante para el territorio venezolano, en especial la fiebre dengue que registró casi el total de los casos de arbovirosis. Algunos autores han indicado la necesidad de mantener y profundizar el sistema de vigilancia entomológica en el programa de control de vectores que desarrolla el ministerio de salud venezolano con base en medidas de estrategias educativas y de control vectorial sostenibles y eficaces (Guevara *et al.* 2018, Devera *et al.* 2021).

Llama la atención que aunque los datos para la estimación de las tasas de incidencia provienen de registros oficiales, en varios estados se observa en ciertos años tasas de incidencia muy altas, cuando se contrasta un año con el resto de los otros años del periodo. Por ejemplo en el estado Delta Amacuro, los valores fluctuaron desde frecuencias de casos muy altas en el año 2005 ($n = 2.265$; tasa de 1.377,41 por 100.000) a frecuencias muy bajas en el año 2008 ($n = 26$; tasa de 14,28 por 100.000); indicando una enorme desproporción entre los valores. Esta incongruencia podría tener su fuente de origen en el flujo de transferencia de los datos desde el ámbito local y/o regional hacia el nacional, provocando con ello posibles errores en la consolidación final del resultado oficial en la entidad rectora de la salud en Venezuela con el consecuente subregistro o sobregistro de la magnitud de las arbovirosis en el país. En otras patologías tropicales como los accidentes causados por animales venenosos se ha detectado el mismo problema y además se ha planteado la necesidad de valorar “el funcionamiento del flujo de transferencia de los datos” en el sistema de salud con el fin de establecer la real dimensión del problema (Boadas *et al.* 2012, Vásquez-Suárez *et al.* 2012, De Sousa *et al.* 2013, 2014, 2016, Matos *et al.* 2019).

Este trabajo demuestra la importancia de las arbovirosis en Venezuela para el periodo estudiado, con especial énfasis en fiebre dengue (256.037 casos; 92,8%) y dengue hemorrágico (19.699; 7,1%); cifras que indicarían que estas enfermedades transmitidas por artrópodos representaron un

problema de salud colectiva en términos de morbilidad, denotando un mapa de endemicidad desde muy levemente endémico hasta hiperendémico en el territorio nacional y, que adicionalmente, valdrían como un marco de referencia histórica. En correspondencia con estos hallazgos, sería interesante evaluar y comparar los resultados a más largo plazo, con el fin de verificar si el comportamiento de la morbilidad por arbovirosis (período 2005-2009) se mantiene (o modifica) con respecto a la información que se pueda registrar oficialmente a partir del año 2010 (por ejemplo, contrastando estos datos con los del periodo 2010 a 2019). Sin embargo, al presente (mes de septiembre de 2021) este cotejo de información no es posible por lo siguiente:

- a) Una característica de las políticas públicas en el país (particularmente en esta última década y con especial énfasis en los últimos siete u ocho años) es la opacidad de los datos oficiales (tanto en la esfera de salud pública como en la económica y social) (Hotez y Herricks 2014, Rodríguez-Morales y Paniz-Mondolfi 2014, Wade 2014, Burki 2015, Oletta *et al.* 2016, Hotez *et al.* 2017). Particularmente, a partir del año 2014, no existen vínculos de acceso electrónico a las estadísticas de salud (morbilidad y mortalidad, incluyendo además los boletines epidemiológicos) en la página institucional del Ministerio del PP para la Salud (MPPS) de Venezuela.
- b) En 2014 el MPPS publicó momentáneamente en su portal electrónico (durante unos días) los anuarios (morbilidad/mortalidad) correspondientes a los años 2010 a 2013, que luego fueron desaparecidos de forma abrupta. En este caso particular el ministerio eliminó los vínculos de acceso a los anuarios. Al mes de septiembre de 2021 esta información vital permanece ausente y sin disponibilidad de ingreso a los datos oficiales.
- c) Sumado a lo anterior no existe información pública oficial divulgada para los años posteriores a 2013, con excepción del Anuario de Mortalidad de 2014. Este anuario fue anunciado legalmente mediante Gaceta Oficial Nº 41.426 de fecha 25 de julio de 2018 (que similarmente a los documentos anteriores no se encuentra disponible en la WEB institucional del ente rector de salud del país).

Finalmente, varios autores (Hotez y Herricks 2014, Rodríguez-Morales y Paniz-Mondolfi 2014,

Wade 2014, Burki 2015, Oletta *et al.* 2016, Hotez *et al.* 2017, Morocoima *et al.* 2019) han indicado que la estrategia institucional de opacidad en la información pública sumado a la situación económica, política y social que existe en Venezuela conllevaron, entre otras consecuencias deplorables, a enormes recortes presupuestarios que posibilitaron el resurgimiento de las enfermedades tropicales desatendidas transmitidas por vectores que viene ocurriendo en Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGRELA DA SILVA IF. 2018. Los mosquitos (Diptera: Culicidae) y su importancia en Venezuela. *Saber*. 30:14-36.

AGUILAR PV, ESTRADA-FRANCO JG, NAVARRO-LÓPEZ R, FERRO C, HADDOW AD, WEAVER SC. 2011. Endemic Venezuelan equine encephalitis in the Americas: hidden under the dengue umbrella. *Future Virol*. 6(6):721-740.

ARREDONDO J, MÉNDEZ A, MEDINA H. 2016. Arbovirus en Latinoamérica. *Acta Pediatr. Mex*. 37(2):111-131.

BARRERA R, NAVARRO J, MORA J, DOMÍNGUEZ D, GONZÁLEZ J. 1995. Public service deficients and *Aedes aegypti* breeding sites in Venezuela. *Bull. Pan. Am. Health Organ*. 29(3):193-205.

BOADAS J, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SERRANO L, QUIJADA N, VILLALBA R, PÉREZ Y, CHADDE-BURGOS R, DE SOUSA L. 2012. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en Monagas, Venezuela (2002-2006). *Bol. Mal. Salud Amb*. 52(1):107-120.

BOCHNER R, STRUCHINER C. 2004. Aspectos ambientais e sócio-econômicos relacionados à incidência de acidentes ofídicos no Estado do Rio de Janeiro de 1990 a 1996: uma análise exploratória. *Cad. Saúde Pública*. 20(4):976-985.

BOSCH I, HERRERA F, NAVARRO JC, LENTINO M, DUPUIS A, MAFFEI J, JONES M, FERNÁNDEZ E, PÉREZ N, PÉREZ J, ÉRICO A, BARRERA R, VALERO N, RUIZ J, VELÁZQUEZ E, MARTÍNEZ J, COMACH G, KOMAR N, SPIELMAN A, KRAMER L. 2007. West Nile virus establishment in Venezuela. *Emerg. Infect. Dis*. 13(4):651-653.

BURKI T. 2015. Re-emergence of neglected tropical diseases in Venezuela. *Lancet Infect. Dis*. 15(6):641-642.

CASTRILLÓN J, CASTAÑO J, URCUQUI S. 2015. Dengue en Colombia: diez años de evolución. *Rev. Chil. Infectol*. 32(2):142-149.

CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION). 1995. Venezuelan equine encephalitis -Colombia, 1995. *Morb. Mortal. Wkly Rep*. 44(39):721-724.

CDC (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION). 2019. The international catalog of arboviruses including certain other viruses of vertebrates. Centers for Disease Control and Prevention: Fort Collins, CO, USA. Disponible en línea en: <https://wwwn.cdc.gov/arbocat/VirusBrowser.aspx> (Acceso 18.07.2019).

DE SOUSA L, BASTOURI-CARRASCO J, MATOS M, BORGES A, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, GUERRERO B, RODRÍGUEZ-ACOSTA A. 2013. Epidemiología del ofidismo en Venezuela (1996-2004). *Invest. Clín*. 53(2):123-137.

DE SOUSA L, BORGES A, AVELLANEDA E, BÓNOLI S, MATOS M, PARRILLA-ÁLVAREZ P. 2014. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela: 1980-1999. *Saber*. 26(4):441-457.

DE SOUSA L, BORGES A, BADEL-LARA M, D'ONOFRIO-PASAPORTE M, DI CAMPLI-ZAGHLUL M, DÍAZ-ORTEGA A, GARCÍA-ROMERO F, MACHADO-VILLARREAL V. 2016. Morbilidad causada por contacto con animales en Venezuela (2005-2009). *Saber*. 28(4):865-871.

DE SOUSA L, BORGES A, DE SOUSA-INSANA E, VÁSQUEZ-SUÁREZ A. 2021. Mortalidad causada por animales venenosos en Venezuela (2000-2009): nuevo patrón epidemiológico. *Biomédica*. 41(1):29-40.

DEVERA R, LA MANTIA C, LEIVA M. 2021. Índices aédicos en un barrio de Ciudad Bolívar, estado Bolívar, Venezuela. *Saber*. 33:80-90.

DUARTE M, CARDONA N, GONZÁLEZ K, PACHECO M, GARCÍA D. 2012. Revisión de los casos de dengue en el estado Amazonas, Venezuela, 1995-2008. *Rev. Inst. Nac. Hig. "Rafael Rangel"*. 43(1):35-41.

- GUBLER DJ. 2006. Human arbovirus infections worldwide. *Ann. N. Y. Acad. Sci.* 951(1):13-24.
- GUEVARA M, MAZZARRI M, FLORES K. 2018. Diagnóstico entomológico (Diptera, Culicidae) en comunidades del municipio Mario Briceño Iragorry, estado Aragua, Venezuela, 2016. *Saber.* 30:446-451.
- HOTEZ PJ, HERRICKS JR. 2014. Venezuela: An emerging tropical disease and humanitarian emergency? *Speaking of Medicine Community Blog.* PLOS, 2014. Available from: <http://blogs.plos.org/speakingofmedicine/2014/08/26/venezuela-emerging-tropical-disease-humanitarian-emergency/>. (Accessed September 7, 2021).
- HOTEZ P, BASA ÂÑEZ M-G, ACOSTA-SERRANO A, GRILLET ME. 2017. Venezuela and its rising vector-borne neglected diseases. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 11(6):e0005423.
- KARABATSOS N. 1984. International catalogue of arboviruses including certain other viruses of vertebrates, 3rd ed. American Society of Tropical Medicine and Hygiene, San Antonio, TX, USA, pp. 1147.
- LABUDA M. 1991. Arthropod vectors in the evolution of Bunyaviruses. *Acta Virol.* 35(1):98-105.
- MATOS M, POGGIO C, SERRANO L, SIFONTES-CABELLO A, RAMOS-ZAPATA J, BÓNOLI S, VÁSQUEZ-SUÁREZ A, DE SOUSA L. 2019. Perfil ecoepidemiológico de los accidentes por ofidios en el estado Sucre, Venezuela (2002-2006). *Saber.* 31:342-362.
- MAZZARRI M, MORA J, GODOY O, GUEVARA DE SEQUEDA M. 1998. Situación del dengue y el programa de control de *Aedes aegypti* en Venezuela. *Bol. Mal. Salud Amb.* 38(2):137-144.
- MAZZARRI M, ARMADA A, MAZZARRI M, CAGUARIPANO L, NIEVES C, MORA J, GONZÁLEZ A. 2000. Vigilancia entomológica de *Aedes aegypti* a través de los centros centinelas. *Bol. Mal. Salud Amb.* 40(1 y 2):37-48.
- MOROICOIMA A, CARÍAS-SOJO O, FERRER E, DE SOUSA L, URDANETA-MORALES S. 2019. Factores ecoepidemiológicos relacionados con la seroprevalencia de anticuerpos anti-*Trypanosoma (Schizotrypanum) cruzi* en habitantes autóctonos de comunidades de Isla Margarita, estado Nueva Esparta, Venezuela. *Rev. Cien. FVC-LUZ.* 29(3):231-239.
- MPPS (MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD). 2015. Boletín Epidemiológico, Semana Epidemiológica N° 52 (27 de diciembre al 02 de enero 2015). Disponible en línea en: <https://www.ovsalud.org/descargas/publicaciones/documentos-oficiales/Boletin-Epidemiologico-2015.pdf>. (Acceso: 23.02.2020).
- MSAS (MINISTERIO DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL). 1995. Boletín Epidemiológico, Semana Epidemiológica N° 43. Situación epidemiológica de EEV.
- MUÑOZ M, NAVARRO J. 2012. Virus Mayaro: un arbovirus reemergente en Venezuela y Latinoamérica. *Biomédica.* 32(2):286-302.
- NAVARRETE-ESPINOSA J, GÓMEZ-DANTÉS H. 2006. Arbovirus causales de fiebre hemorrágica en pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. *Rev. Med. Inst. Mex. Seguro Soc.* 44(4):347-353.
- NAVARRO J, MACHADO-ALLISON C. 1995. Aspectos ecológicos de *Sabethes chloropterus* (Diptera: Culicidae) en un bosque húmedo del estado Miranda, Venezuela. *Bol. Entomol. Venez.* 10(1):91-104.
- NAVARRO J, MEDINA G, VÁSQUEZ C, BIOD H, COLFEY L, WANG E, SUAREZ A, BIOD H, SALAS M, WEAVER S. 2005. Postepizootic persistence of Subtype IC Venezuelan Equine Encephalitis Virus in Venezuela. *Emerg. Infect. Dis.* 11(12):1907-1915.
- NAVARRO JC, WEAVER SC. 2004. Molecular phylogeny of the Vomerifer and Pedroi Groups in the Spissipes Section of *Culex* (Melanoconion). *J. Med. Entomol.* 41(4):575-581.
- NAVARRO JC, WALDER R, SUAREZ OM, DECENA CM, GARZARO D, MONTANEZ H, BARRIOS M. 1992. *Didelphis marsupialis* como posible reservorio de algunos Alpha y Flavivirus. *En: Importancia de Didelphis marsupialis en salud pública.* Consejo de Publicaciones de la Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, Talleres, número 2, pp. 31-36.

- OLETTA J, CARVAJAL A. 2010. Situación encefalitis equinas EEV y EEE en Venezuela. Red Sociedades Científicas Médicas de Venezuela. Nota epidemiológica. Disponible en línea en: <http://www.rscmv.org/vacuvn2.blogspot.com/2010/07/situacion-de-encefalitis-equinas-eev-y>. (Acceso: 12.01.2020).
- OLETTA JF, ORIHUELA AR, PULIDO MP, WATER VC. 2016. Carta Pública. Gac. Méd. Caracas. 124(4):322-326.
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2020. Actualización epidemiológica: dengue en el contexto de COVID-19. Disponible en línea en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/53174>. (Acceso: 24.03.2021).
- OPS (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD). 2021. Información sobre los serotipos circulantes por país. Plataforma de Información de Salud para las Américas. Disponible en línea en: <https://www.paho.org/data/index.php/es/temas/indicadores-dengue/dengue-nacional/9-dengue-pais-ano.html?start=1> (Acceso: 26.03.2021).
- PAHO (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION). 1995. Brote de encefalitis equina venezolana. Disponible en línea en: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/36429/22382.pdf?sequence=1&isAllowed=y> (Acceso: 20.02.2020).
- PAHO (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION). 2009. Boletín dengue. Disponible en línea en: http://new.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Actualizacion_Dengue_Nov17.pdf (Acceso: 19.07.2020).
- PAHO (PAN AMERICAN HEALTH ORGANIZATION). 2019. Actualización epidemiológica Dengue. Disponible en línea en: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=dengue-2158&alias=50965-11-de-noviembre-de-2019-dengue-actualizacion-epidemiologica-1&Itemid=270&lang=es (Acceso: 24.03.2020).
- PÉREZ N, PLAZA N, MATHEUS I, ESCOBAR T. 2006. Evolución reciente 2001-2005 de la encefalitis equina en Venezuela. Disponible en línea en: <https://es.scribd.com/document/327116305/Evolucion-Reciente-2001-2005-de-La-Encefalitis-Equina-en-Venezuela-1>. (Acceso: 27.03.2020).
- PERNALETE ME, FLORES K, PULIDO N, CAMACHO D, PÉREZ-YBARRA L, HERRERA F. 2020. Co-circulación viral de dengue y chikungunya en mosquitos *Aedes aegypti* infectados naturalmente en Venezuela. Bol. Mal. Salud Amb. 60(1):38-48.
- PLAZA TORRES J, NAVARRO SUAY R. 2014. Arbovirosis y operación ATALANTA: riesgo para viajeros y medidas de prevención y control. Disponible en línea en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712014000200007&lng=es. (Acceso: 26.03.2020).
- RODRÍGUEZ-MORALES AJ, PANIZ-MONDOLFI AE. 2014. Venezuela's failure in malaria control. Lancet. 384(9944):663-664.
- RODRÍGUEZ-MORALES AJ, PANIZ-MONDOLFI AE. 2015. Venezuela: far from the path to dengue and chikungunya control. J. Clin. Virol. 66(5):60-61.
- RUIZ R. 1997. Brote de encefalitis equina venezolana. Rev. Panam. Salud Pública. 1(1):78-83.
- RYDER S, FINOL LT, SOTO ESCALONA A. 1995. Encefalitis equina venezolana. Comentarios acerca de la epidemia ocurrida en el estado Zulia, Venezuela, a fines de 1969. Invest. Clin. 36(Sup.2):159-168.
- SAN MARTIN J, BRATHWAITE O, ZAMBRANO B, SOLÓRZANO J, BOUCKENOOGHE A, DAYAN G, GUZMÁN M. 2010. The epidemiology of dengue in the Americas over the last three decades: a worrisome reality. Am. J. Trop. Med. Hyg. 82(1):128-135.
- SNVE-COLOMBIA (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, COLOMBIA). 2007. Infecciones por Arbovirus. Publicación número 21, Volumen 24, Semana 21 del 20 al 26 de mayo de 2007.
- TORRES J, CASTRO J. 2007. The health and economic impact of dengue in Latin America. Cad. Saúde Pública. 23(Sup1):S23-S31.
- TORRES J, RUSSEL K, VÁSQUEZ C, BARRERA R, TESH R, SALAS R, WATTS D. 2004. Family cluster of Mayaro fever, Venezuela. Emerg. Infect. Dis. 10(7):1304-1306.

- VALERO N. 2019. Reemergencia del virus Mayaro en Venezuela: Importancia de la vigilancia epidemiológica. *Invest. Clin.* 60(1):1-5.
- VASCONCELOS P, CALISHER C. 2016. Emergence of human arboviral diseases in the Americas, 2000-2016. *Vector Borne Zoonotic Dis.* 16(5):295-301.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos en el estado Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). *Saber.* 24(2):160-175.
- WADE L. 2014. Public health. Money woes cripple Venezuela's health system. *Science.* 345(6196):499.
- WALDER R, SUAREZ O. 1976. Studies of arboviruses in southwestern Venezuela: I. Isolations of Venezuelan and eastern equine encephalitis viruses from sentinel hamsters in the Catatumbo region. *Int. J. Epidemiol.* 5(4):365-384.
- WEAVER SC, BARRETT AD. 2004. Transmission cycles, host range, evolution and emergence of arboviral disease. *Nat. Rev. Microbiol.* 2(10):789-801.
- WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION). 2019. Fiebre amarilla, República Bolivariana de Venezuela. Brotes epidemiológicos. Disponible en línea en: <https://www.who.int/csr/don/21-november-2019-yellow-fever-venezuela/es/> (Acceso: 10.03.2020).